

Note Flash

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE, DE
L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE
LA RECHERCHE

Enseignement supérieur & Recherche

N°03
Avril 2017

Les dépenses de R&D des entreprises en 2015 (données provisoires)

Les résultats sont issus de l'enquête annuelle auprès des entreprises réalisée par le ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche (MENESR). Les données 2014 sont définitives et les données 2015 sont provisoires.

Les dépenses intérieures de R&D des entreprises en hausse en 2015

En 2015, selon les données provisoires, les dépenses intérieures de recherche et développement des entreprises implantées en France (DIRDE) s'établissent à 31,8 milliards d'euros (Md€). Corrigée de l'évolution des prix, la DIRDE poursuit sa tendance à la hausse (+1,5 % en 2015) sur un rythme proche des deux années précédentes (+1,2 % en 2014, +1,0 % en 2013 et +2,9 % en 2012). Dans un contexte où le produit intérieur brut (PIB) redevient dynamique en 2015 (+1,3 %), l'effort de recherche des entreprises, qui rapporte la DIRDE au PIB, reste quasi stable : 1,46 % en 2015, après 1,45 % en 2014 et 2013.

En 2015, les dépenses intérieures de R&D plus dynamiques dans les services que dans l'industrie

Les trois premières branches industrielles de recherche (l'industrie automobile, la construction aéronautique et

Effort de recherche (*) des entreprises entre 2005 et 2015 (en % du PIB)

Champ : ensemble des entreprises localisées en France

Sources : MENESR – SIES et Insee.

(*) Lors du passage à la base 2010 des comptes nationaux en mai 2014, l'intégration des dépenses de R&D dans le PIB a entraîné mécaniquement une baisse de l'effort de recherche mesuré.

spatiale et l'industrie pharmaceutique) réalisent 34 % de l'ensemble de la DIRDE. Les dépenses intérieures de R&D engagées par l'industrie automobile sont en légère baisse en 2015 (-1,0 % en volume, soit 4,4 Md€) après une année 2014 particulièrement dynamique (+9,9 %). Dans la construction aéronautique et spatiale, la DIRDE augmente légèrement (+1,0 % en volume) pour s'établir

Principales branches de recherche	Dépenses intérieures de R&D		Effectif total de R&D (chercheurs et personnels de soutien)		Effectif de chercheurs	
	En Md€	Évolution 2015/2014 en volume	En milliers d'ETP	Évolution 2015/2014	En milliers d'ETP	Évolution 2015/2014
Branches des industries manufacturières	23,4	0,6%	171,7	0,6%	106,1	2,2%
Industrie automobile	4,4	-1,0%	32,0	5,7%	18,9	8,9%
Construction aéronautique et spatiale	3,6	1,0%	21,3	-0,5%	15,9	0,3%
Industrie pharmaceutique	3,1	0,3%	19,3	3,0%	9,8	7,3%
Industrie chimique	1,8	1,1%	12,9	-1,0%	5,7	-1,2%
Fab. instrum. & appar. de mesure, essai & navigation, horlogerie	1,7	3,5%	13,8	0,7%	11,2	1,4%
Composants, cartes électronique, ordinateurs, équipements périphérique	1,4	1,9%	10,1	-4,5%	8,2	-4,1%
Fab. de machines et équipements non compris ailleurs	1,1	-2,2%	10,3	0,4%	5,8	5,3%
Fab. d'équipements électriques	1,0	-0,5%	8,7	-2,6%	4,7	-2,1%
Fab. d'équipements de communication	1,0	-0,6%	8,4	-1,7%	7,6	-0,7%
Autres branches industries manufacturières	4,4	1,9%	34,9	-0,8%	18,3	1,2%
Primaire, énergie, construction	1,5	0,9%	9,9	1,2%	5,7	3,7%
Branches de services	7,0	4,7%	70,2	3,9%	54,6	4,0%
Activités informatiques et services d'information	2,1	1,5%	24,4	1,1%	19,6	1,2%
Activités spécialisées, scientifiques et techniques	2,2	6,6%	23,3	5,3%	17,1	6,1%
Télécommunications	0,9	-3,3%	5,8	-4,4%	4,7	-2,4%
Édition, audiovisuel et diffusion	1,1	4,2%	12,3	4,7%	9,9	3,2%
Autres branches de services	0,6	28,5%	4,4	25,8%	3,3	27,1%
Total	31,8	1,5%	251,8	1,5%	166,4	2,9%

NB : en raison des arrondis, le total peut différer de la somme des éléments qui le composent.

(p) : données provisoires - (ETP) : équivalent temps plein

Champ : ensemble des entreprises localisées en France. Sources : MENESR-SIES et Insee.

à 3,6 Md€. Les dépenses de R&D dans l'industrie pharmaceutique se stabilisent en 2015 (+0,3 % en volume), après plusieurs années de repli (-1,3 % en 2014, -3,3 % en 2013 et -1,4 % en 2012). Au total, la DIRDE progresse de 0,6 % en volume dans les branches des industries manufacturières.

Dans les branches de services, les dépenses de R&D sont plus dynamiques : elles sont en hausse de 4,7 % en volume en 2015 et atteignent 7,0 Md€ (contre +0,5 % en volume en 2014). En particulier, la DIRDE dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques, dans l'édition, l'audiovisuel et la diffusion connaissent une progression importante (resp. +6,6 % et +4,2 %). Celle des télécommunications recule pour la deuxième année consécutive (-3,3 % en 2015, après -6,7 % en 2014).

Les effectifs de chercheurs augmentent davantage que ceux de l'ensemble des personnels de R&D

En 2015, les entreprises implantées en France emploient 251 800 personnes en équivalent temps plein (ETP) dans des activités de R&D. Ces effectifs de R&D progressent de 1,5 %, alors qu'ils avaient légèrement baissé une année auparavant (-0,8 % en 2014).

Les effectifs de chercheurs et ingénieurs de R&D, quant à eux, progressent de manière plus dynamique que l'ensemble des personnels de recherche. En 2015, leur

nombre progresse de nouveau significativement (+2,9 %), après une pause l'an passé (+0,2 % et +3,2 % respectivement en 2014 et 2013). Les chercheurs et ingénieurs de R&D représentent en 2015 plus de 66 % des personnels de R&D, soit 166 400 ETP.

Les trois premières régions réalisent 69 % de la DIRDE nationale et emploient 65 % des effectifs de R&D

En Île-de-France, les entreprises réalisent 14,2 Md€ de dépenses de R&D en 2015, soit 45 % de la DIRDE nationale et emploient 41 % des effectifs de R&D nationaux (103 100 ETP). Auvergne-Rhône-Alpes est la deuxième région en matière de dépenses intérieures et d'effectifs de R&D (respectivement 4,8 Md€ de DIRDE et 35 900 personnels ETP de R&D). Vient ensuite l'Occitanie où les entreprises engagent 3,0 Md€ de DIRDE et emploient 24 100 effectifs ETP de R&D.

Au total, ces trois régions réalisent 69 % de la DIRDE nationale et emploient 65 % des effectifs de R&D en France. Parmi celles-ci, la part des chercheurs et ingénieurs dans les effectifs de R&D est particulièrement élevée en Île-de-France et en Occitanie (respectivement 73 % et 71 %).

Florian Lezec
MENESR – SIES

Effectifs de R&D en ETP et DIRDE par région en 2015 (p)

Effectifs de R&D et chercheurs en ETP

DIRDE régionale (France métropolitaine)

La Corse est regroupée avec PACA, pour des raisons de secret statistique (p) : données provisoires
Champ : ensemble des entreprises localisées en France
Source : MENESR – SIES

Les dépenses intérieures de recherche et développement (DIRDE) correspondent à la somme des moyens financiers (nationaux et étrangers) mobilisés pour l'exécution des travaux de R&D sur le territoire national par les entreprises.

Dans les tableaux et graphiques, la dénomination « chercheurs » regroupe les chercheurs et ingénieurs de R&D.

L'effort de recherche des entreprises désigne la ratio de la DIRDE sur le PIB.

L'évolution des dépenses intérieures de R&D est mesurée en volume, c'est-à-dire hors effets prix. Les variations de prix des dépenses intérieures de R&D sont estimées à partir du déflateur du PIB, qui s'obtient par le rapport du PIB en valeur et du PIB en volume.

Pour en savoir plus :

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/reperes

<http://www.insee.fr/fr/themes/comptes-nationaux/default.asp?page=base-2010.htm>